

МУҲАНДИСЛИК ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИГА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШДАГИ АСОСИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАР ВА ЁНДАШУВЛАР

Суюнова Гулчехра

Жиззах политехника институти Хорижий тиллар кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992977>

Abstract. The development of the communicative competence of a future disabled person is divided into two blocks: the first is represented by linguistic, socio-cultural, pragmatic and pathetic competencies closed to the outside world, and the second provides communication with the outside world. Cognitive and operational-technological competencies, which are considered as components of the disabled block.

Keywords: engineer, communicative competence, linguistic, socio-cultural, pragmatic, strategic, cognitive, operational-technological competence

Чет тилидан коммуникатив компетентлик тўртта анъанавий-лингвистик, ижтимоий-маданий муҳандислик, прагматик ва стратегик компетенциялар билан ифодаланади. Бу компетенцияларни шакллантириш техника олий таълим муассасаларида биринчи курс талабалари учун амалга оширилади ва уларга тилдан ижтимоий мулоқот жараёнларида фойдаланишни ўргатиш мақсадларига йўналтирилган таълим берилади.

Лингвистик блок талабаларни касбий йўналтирилган чет тилини ўқитиш жараёнида қисман коммуникатив компетентлигини ривожлантириши мумкин. Шунингдек, математик табиий-илмий, умумқасбий ва ихтисослик фанларни ва чет тилини ўзаро узвий интегратив ўқитишни ташкил этиш орқали уни анча бойитиш мумкин. Давлат таълим стандартларида чет тилини танлов фанлари ва асосий блок фанлари билан узвийлашган ҳолда ўқитиш кўзда тутилган бўлиб, бу интегратив таълимни ташкил этиш имкониятларини яратади.

Амалий касбий фаолият жараёнида компетенцияларни янгилаш жараёнида мутахассисликнинг ўзгариши юз берса, амалдаги мутахассисликнинг лингвистик блоки ўзгаришсиз қолади ва ўзининг янги касбий блокни шакллантиришга хизмат қилади. Чет тилидан касбий блокнинг компонентлари 1-жадвалда келтирилган.

Когнитив компетенция чет тилидан билим ва улардан нутқ фаолиятида фойдаланиш кўникмаларини, оператив ва технологик компетенция эса чет тилидан касбий нутқий мулоқот жараёнларида билимлардан фойдаланишни ташкил этиш йўллари кўрсатади. Иккала компетенциялар ҳам биринчи блокнинг компетенцияларига нисбатан “мижозлар” сифатида ҳаракат қилади[1; 2].

Ижтимоий-касбий компетенция махсус қисмининг лингвистик ва касбий блоклари мотивацион ва қадриятли компоненти билан боғланган.

1-жадвал

Бўлажак муҳандисларни чет тилидан касбий компетентлигининг компонентлари

Компонентлар	Йўриқнома
--------------	-----------

1. Когнитив компетенция	<p>1. Тил бўйича билим:</p> <p>Математик ва муҳандислик фанлари соҳасида;</p> <p>Махсус фанлар;</p> <p>Нутқ фаолиятида;</p> <p>Графикли ахборотли ва ташкилий соҳада;</p> <p>Муҳандислик фаолиятида</p>
2. Операцион-технологик компетенция	<p>2. Кўникма ва қобилият:</p> <p>Профессионал стандартларда келтирилган чет тилидан оғзаки коммуникация ва ёзма ишларни амалга ошириш;</p> <p>Тил бўйича ахборотларни тақдимот қилиш ва интерпретациялаш, хизматларни ташкиллаштиришга тайёргарлик;</p> <p>Чет тилида касбий ҳаракатларни мустақил амалга ошириш;</p> <p>Кўрсатмаларни аниқ ишлаб чиқиш;</p> <p>Экстралингвистик воситалар билан бирга коммуникатив қобилиятларни қўллаш олиш;</p>

Бўлажак муҳандиснинг коммуникатив компетентлигини ривожлантириш махсус ташкил этилган ўқув-касбий фаолият жараёнида чет тили ва муҳандислик фанларини интегратив ўқитиш доирасида амалга оширилади.

Когнитив ва операцион-технологик компетенциялар хусусиятлари, уларнинг яқин ички алоқа ва амалий касбий эҳтиёжларини таъминлаш зарурати сифатида таълимни ташкил этиш жараёни қуйидагича амалга оширилади:

- 1) имкон даражасида кўп билим ва ички нутқнинг турли тузилмаларини фаоллаштириш имконияти;
- 2) касбий фаолиятни бир неча даражада баҳолаш қобилияти.
- 3) маълумот асосида жавоб олиш имконияти мавжудлиги ёки касбий йўналтирилган таълим жараёнида маълумот олиш учун шароит яратиш.;
- 4) шакл ва мазмуннинг изчиллигида ишлаш;
- 5) тузилган жавоб, яъни бир вазифада бир неча саволга жавоб олиш қобилияти;
- 6) топшириқларда касбий- амалий жараён мавжудлиги[1].

Биринчи семестрда чет тили таълимида муваффақиятга эришишда табиий-илмий, умумкасбий ва ихтисослик фанлар узвийлигини таъминлаш асосида амалга оширилади. Биз турли йўллар билан ҳал қилиниши мумкин ҳисобланган ёки бу вақтда талабалар томонидан ўрганиладиган бир неча мутахассислик фанлар билан боғлиқ маълумотлардан фойдаланишдан иборат мураккаб муаммоларни кўриб чиқа бошлаймиз. Бу вақтга келиб

талабалар тўпланган маълумотларни тушуниш, фанлар ўртасида “кўприклар қуриш”га, бу маълумотларнинг касбий билимлар тизимидаги ўрнини аниқлашга эҳтиёж сезадилар. Чет тилидан таълим жараёнида фанлараро узвийликни таъминлаш асосида талабаларни ўрганаётган муаммо бўйича матнларнинг кўплаб фрагментларини ўқишга жалб қилиш орқали коммуникатив билим ва касбий қизиқишни мустаҳкамлаш мақсадида ушбу эҳтиёждан фойдаланиш имконини беради[1].

Иккинчи семестрда муҳандислик йўналиши талабаларига чет тилини ўқитишда “Назарий механика” ва “Материаллар қаршилиги” фанлари билан узвийлигини таъминлаш асосида амалга оширилади. Қаттиқ жисмнинг айланма ҳаракати мавзусини ўрганишда уларга бир қарашда ҳар хил, лекин унда инерция ва қаттиқлик мавжуд бўлган муаммоларни таклиф қилиш мумкин.

Назарий масалалардан ташқари, мутахассисликка доир касбий-амалий аҳамиятга эга ҳисобланган чет тилидаги муаммоли масалалардан ҳам фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Одатда, муҳандислик йўналиши талабаларига оддий қурилмани лойиҳалаш вазифаси қўйилади. Ўқитувчи буюртмачи вазифасини бажаради: топшириқ беради ва лойиҳани қабул қилади. Кичик гуруҳларга 2-3 нафар талаба манбалардан бир неча хил фрагментларни ўқиб, таклифларни ўртага ташлайдилар, уларнинг афзалликлари ва камчиликларини муҳокама қиладилар, якуний қарорга келиб буюртмачига тақдим этадилар[3].

Муҳандислик бакалавриат таълим йўналиши талабаларини интегрatív тайёрлашнинг якуний босқичида муаммоли жараёнлар ва муаммоли масалалар ёки ҳақиқий касбий амалиётдан олинган жараёнлар чет тили ўқитиш асосида амалга оширилади. Айниқса, илмиймақолалар, интернет, конференция материаллари, ихтиролар учун патентлар қўринишидаги илмий-техник манбаларнинг мазмун-моҳиятини ахборотли ўқиш, таҳлил қилиш ва тушуниш босқичида битирув малакавий ишни тайёрлаш ва бажаришни чет тилида олиб бориш аҳамиятлидир. Бундай ишларда коммуникатив нутқ амалиёти нуқтаи назаридан талабалар ушбу манбаларда маълумотларни тақдим этиш қоидаларига эътибор беришлари лозим. Бунинг учун қуйидаги мавзуларда кичик гуруҳ баҳсларини ўтказиш фойдали ҳисобланади:

- the work is not done until it is communicated;
- elements of every communication;
- methods of communication;
- message: what, how, when, why, who;
- graphics in communication;
- readability of texts;
- writing a paper: length, contents, title, abstract, nomenclature, body of paper, headings, mathematics, figures, tables, acknowledgments.

Чет тилидан муҳандислик фанлари билан фанлараро интеграциялаштириб ўқитиш талабани мотивларини алмашинишида касбий билиш қобилиятларини ривожланишида ҳамда коммуникатив йўналганлик ва касбий йўналтирилганликка ҳисса қўшади. Шу нуқтаи назардан интегрatív ва контекстуал ўрганиш тамойилларини ўзаро боғлаш муҳим аҳамиятга эга[1].

1. *Ўқув фаолиятида талабани шахсий қўллаб-қувватлашнинг педагогик-психологик тамойили.* Тамойилнинг амалга оширилиши талабанинг ўқув фаолияти жараёнидаги

хақиқий эҳтиёжларини она тилида ҳал этиш ва кейин чет тилини қўллаб-қувватлаш орқали амалга ошириш.

2. *Мутахассислар касбий фаолиятининг мазмун-моҳияти, шакли ва шарт-шароитларида талабалар ўқув фаолиятини изчил моделлаштириши таъминланди.* Таълим мазмун-моҳияти турли босқичларда ва квазипрофессионал шакли орқали таълим-тарбия ва касбий фаолиятга ўтиш даврида ўзгаради.

3. *Ўқув жараёни субъектлари (талабалар) биргаликдаги фаолиятнинг ўзаро таъсирлашуви ва диалогик мулоқотнинг етакчи роли таъминланди.* Интегратив таълим глобаллашув шароитида замонавий муҳандислик фаолияти мулоқот сифатида тақдим этилиши мумкин. Машғулотлар мазмун-моҳиятини белгилашда талабаларнинг қизиқишлари ва уларнинг хоҳиш-истаклари ҳисобга олинади. Оғзаки нутқ билан боғлиқ нутқ малакалари кичик гуруҳларда амалга оширилади.

4. *Ўқитишнинг муаммоли мазмун-моҳиятий таъминланди ва уни таълим жараёнида қўллаш таъминланди.* Таъминланди мувофиқ муаммони ҳал қилиш интегратив ўрганишнинг зарурий шarti ҳисобланади, чунки у талабаларнинг барқарор қизиқишини таъминлайди ва олинган билимларга шахсий маъно беради.

5. *Таълим жараёнида ўқитиш ва тарбиянинг аниқ мақсадларига эришиши учун бошқа назариялар ва ёндашувлар доирасида таклиф этилган ҳар қандай педагогик технологиялардан фойдаланишнинг очиқлик таъминланди.* Интегратив ўқитиш битирувчилар томонидан чет тилида коммуникатив компетентлигини эгаллаш натижасида таълим шакллари, усуллари ва мазмун-моҳиятини танлашда ривожлантирувчи таълим назариясида ишлаб чиқилган педагогик технологиялар, ўқув жараёни мазмун-моҳиятини шакллантиришга муаммоли ёндашув ғоялари ҳамда ақлий ҳаракатларни босқичма-босқич шакллантириш ҳақидаги ғоялар қўлланилади.

6. *Талабаларнинг ўқув фаолиятини ташкил этиш шакллари таълим мақсадлари ва мазмун-моҳиятига етарлилик таъминланди.* Дастлабки босқичда интегратив ўрганиш анъанавий маъруза ва амалий машғулотлар шаклида амалга оширилади. Сўнгра дарс шакли ўзгартирилади, мунозаралар, “ақлий хужум” таъминланди бўйича дарслар, кичик лойиҳалар, муаммоли жараёнларни муҳокама қилиш, оғзаки мулоқот қилиш, ҳисобот, муҳандислик соҳаси бўйича илмий матн ёзиш технологиясини муҳокама қилиш кўникмалари ривожлантирилади.

7. *Анъанавий педагогик технологияларни ва янгиларини педагогик жиҳатдан бириктириш таъминланди.* Анъанавий технологиялар интегратив таълимнинг дастлабки босқичида қўлланилади. Талабалар ўқув кўникмаларига эга бўлиб, заруриятга кўра лойиҳавий ва компьютерли ўқитиш элементлари киритилади.

8. *Шахсни касбий фаолиятга тайёрлаш ва ўқитишнинг умумийлик таъминланди.* Таълим жараёнида касбий муҳандислик фаолиятининг турли жиҳатлари моделлаштирилганлиги туфайли таълим самараси таъминланади.

Тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатадики, интегратив таълим анъанавий таълим таъминлларига тўғри келади, бу эса талабаларнинг касбий мотивларини шакллантириш нуқтаи-назаридан унинг салоҳиятини оширади.

Чет тилида касбий коммуникатив компетентликнинг компонентларини, ўқув фаолиятининг тегишли турларини аниқлаб олгач, ушбу фаолиятнинг субъект мазмун-моҳиятига мурожаат қилиш, яъни коммуникатив компетентликнинг компонентлари

таркибига когнитив, лингвистик ва касбий муҳандислик қандай киритилганлигини билиб олиш лозим.

REFERENCES

1. Крылов Э.Г. Интегративное билингвальное обучение иностранному языку и инженерным дисциплинам в техническом вузе. Диссертация на соискание степени доктора педагогических наук. 13.00.02. – Екатеринбург-2016. С. 450.
2. Маматқулов Х.А. Хорижий тиллар бўйича ҳарбий педагоглар касбий компетентлигини ривожлантиришнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш. Пед.фан.док.(DSc) дисс.автореф. -Т.2021.-54 б
3. Мухитдинова М.Р. Умумий ўрта таълим мактаби битирувчиларини инглиз тилига масофавий ўқитишнинг усул ва воситалари. Пед.ф.ф.док.(PhD) дисс.автореф. -Т.2020.-52 б.
4. Соловова, Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций: пособие для студентов и учителей. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 239 с.
5. Malikova, D. (2020). Deposit base of Uzbekistan commercial banks. *World Scientific News*, (143), 115-126.
6. Malikova, D. (2020). Consulting services market of Uzbekistan. *World Scientific News*, (145), 168-179.
7. Malikova, D. (2023). METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 96-98.
8. Malikova, D., & Ziyadullayeva, M. (2023). INFLATION: THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF PRICE CHANGES IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(2), 204-207.
9. Malikova, D., & Abduganieva, F. (2023). The Role of Consulting in the Modern Economy. *Global Scientific Review*, 12, 1-4.
10. Malikova, D., & Rakhmonov, N. (2023). MONETARY AGGREGATES AND THEIR IMPORTANCE IN THE ECONOMY.
11. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). Analysis of the Current State of Deposit Operations of Commercial Banks of Uzbekistan. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 28-31.
12. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). THE IMPORTANCE OF DOMESTIC BANKS'PRECIOUS METALS ACCOUNTING OPERATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
13. Маликова, Д. (2021). UMUM TA'LIM MAKTABLARIDA KITOBXONLIK STRATEGIYASINI QO'LLASH: Malikova Dilrabo Mahmudovna, O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (7), 299-305.